

Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation of Classroom Teachers' Organizational Justice Levels in Terms of Various Variables

Ayşenur ÖZER¹ Mustafa ÖZER² Büşra KAYGISIZ³ Ayşe Selcen AKŞİT⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-0095-9499, Bursa, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-7364-8648, Bursa, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-7658-4005, Yalova, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-2038-1282, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin örgütsel adalet düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyette olan okullarda görev yapan 250 öğretmen oluşturmaktadır ve örnekleme ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile araştırmaya dahil edilen 206 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Wasti (2001) tarafından İngilizceden Türkçeye tercüme ve Türkçeden İngilizceye geri tercüme yöntemi kullanılarak hazırlanan "Örgütsel Adalet Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 22 (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine bakılmış ve ölçekteki maddelerin betimsel istatistikleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında çalışanlar arasında olumlu bir iş ilişkisi bulunması, üstlerin çalışanlara karşı olumsuz davranışlarda bulunmaması belirtilmiştir. Genel olarak, öğretmenlerin yüksek bir örgütsel adalet algısına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, cinsiyet açısından yapılan değerlendirmede kadın öğretmenlerin, amirlerle ilişkiler ve çalışanlarla ilişkiler konusunda, erkek meslektaşlarına göre daha olumsuz bir örgütsel adalet düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Yaş gruplarına göre yapılan analizlerde ise öğretmenlerin örgütsel adalet algısında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Aynı şekilde, öğretmenlerin çalışma durumlarına göre yapılan değerlendirmelerde de örgütsel adalet algısında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bu sonuçlar, öğretmenler arasında genel olarak yüksek bir örgütsel adalet algısı bulunduğunu, ancak cinsiyet temelli farklılıkların bu algı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Adalet, Örgütsel Adalet

ABSTRACT

The aim of this project study is to determine the organizational justice levels of teachers. The population of the research consists of 250 teachers working in schools affiliated to the Ministry of National Education and the sample consists of 206 teachers who were included in the research by simple random sampling method. "Organizational Justice Scale" prepared by Wasti (2001) by using translation from English to Turkish and back translation from Turkish to English was used as a data collection tool. Statistical analysis of the data obtained from the research was carried out using SPSS 22 (Statistical Package for Social Sciences) package program. The demographic characteristics of the participants were examined and descriptive statistics of the items in the scale were made. Within the scope of the research, it is stated that there is a positive working relationship between employees and superiors do not behave negatively towards employees. In general, it was concluded that teachers have a high perception of organizational justice. However, in the evaluation made in terms of gender, it was seen that female teachers had a more negative organizational justice level than their male colleagues in terms of relations with superiors and relations with employees. In the analyses conducted according to age groups, no significant difference was found in teachers' perceptions of organizational justice. Likewise, no significant difference was found in the perception of organizational justice in the evaluations made according to the working status of the teachers. These results show that there is a high perception of organizational justice among teachers in general, but gender-based differences are effective on this perception.

Keywords: Organization, Justice, Organizational Justice

GİRİŞ

Belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için oluşan örgütlerin, varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişebilmeleri, bireylerin etik ilke ve standartları özümseyebilmelerine bağlıdır. Dolayısıyla örgütlerin sağlıklı işleyişi etik değerlere verilen önemle doğru orantılıdır. Tüm örgütler bakımından önem arz eden etik kavramının, eğitimin yoğun şekilde gerçekleştiği örgütler olan okullardaki yansımaları ve etkileri ayrı bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda etik ilkelerin, değerlerin ve standartların okul ortamındaki

Citation: Özer, A., Özer, M., Kaygısız, B. & Akşit, A. S. (2025). "Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", International QMX Journal, 4(1), 38-47. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

etkisinin bilinmesi ve okullardaki etik değerlere yönelik hassasiyetin artırılması gerekmektedir (Altinkurt ve Yılmaz, 2010).

İnsanların davranışlarında olumlu düzeyde fark yaratacak gelişimleri hedefleyen etkileşimli bir sürecin önemli bir bölümünü okullar oluşturur. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, hedeflerinin tam olarak gerçekleşebilmesi ve okuldaki işleyişin aksamadan devam etmesi için okulda etik bir iklimin oluşturulması gerekir. Okullar, insan ilişkilerinin yoğun olduğu kurumlar olduğundan okul içindeki prensipler ve kurallar etik iklimi temel almaktadır. Etik iklim, bir örgütün üyelerine, o örgütün kabul sınırları içinde hangi davranışın kabul edilebilir olduğunu belirlemelerinde ipuçları vermektedir (Özçınar, Demirel ve Özbezek, 2016).

Dürüstlük, bütünlük, özgünlük, samimiyet, eşitlik, tarafsızlık, güvenilirlik ve onur, okul örgütlerinde karar verme davranışına rehberlik eden çağdaş, etik ve ahlaki standartlardır. Okul yöneticileri, bu etik standartlara kararlılıkla uyabilirlerse adil bir okul oluşturma konusunda başarılı olabileceklerdir. Adaletin ilkelerine bağlılık, etik bir adalet ilkesine 3 bağlılıktır. Hakkaniyetli, duyarlı, saygılı, tutarlı, kişisel çıkarlardan uzak, dürüst ve etik bir okul yöneticisinin öğretmenlerde adil muamele algısı yaratması muhtemeldir. Ayrıca, karara katılım, eşitlikçilik ve temsiliyet ilkeleri, öğretmenlerin adil muamele algılarını güçlendirmeye yönelik çok önemli ilkelerdir. Örgüt uygulamalarının ve kararlarının etik çerçeve dahilinde yürütülmesi örgütsel algılanış biçimlerini etkileyecektir. Örgüt çalışanları, karşılaştıkları durumları değerlendirmede mevcut örgütsel stres göz önünde bulundurarak kabul edilebilir olan durumu tercih etmektedirler (Özyer, 2010).

Örgütün tamamında hakimiyet sağlayarak örgütsel kararları ve örgütü bir pusula misali yönlendiren etik bakış açısının, örgütsel adalete yönelik bakış açısını da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer bir ifadeyle örgütteki bireylerin tutum ve davranışlarını etkileyebilen kavramlardan biri (Özyer, 2010, s. 30) olan etik iklimin, örgütteki bireylerin adalet algısını da etkilediği düşünülmektedir. Dolayısıyla örgütlerde ortak sonuçlara yol açabilen örgütsel etik iklim ve örgütsel adalet birlikte incelenmesi gereken kavramlardır (Mumcu, 2014: 56).

Eğitim kurumlarının etik değerlere verdiği önem, örgütlerin sağlıklı işleyişi ve bireylerin etik ilke ve standartları benimsemesi açısından kritiktir. Bu bağlamda, okulların etik iklimi ve örgütsel adalet algısı, öğretmenlerin davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örgütlerin amaçlarına ulaşabilmesi için etik değerlere verdiği önem, özellikle eğitim kurumlarında vurgulanmalıdır. Bu, öğrencilere etik değerleri benimsetme sürecinde öğretmenlerin önemli bir rol oynadığı bir ortamda daha da önem kazanır. Altinkurt ve Yılmaz'ın belirttiği gibi, etik ilkelerin, değerlerin ve standartların okul ortamındaki etkisinin anlaşılması ve öğretmenlerin bu değerlere duyarlılığının artırılması gerekmektedir (Öztürk, 2015: 48).

Okullar, öğrencilerin gelişimine etki eden etkileşimli bir sürecin merkezinde yer alır. Ancak, bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi ve hedeflere ulaşabilmesi için etik bir iklimin oluşturulması şarttır. Etik iklim, örgüt içindeki prensipleri ve kuralları belirler ve örgüt üyelerine kabul sınırları içinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik eder (Acar, Kaya ve Şahin, 2012).

Dürüstlük, bütünlük, özgünlük, samimiyet, eşitlik, tarafsızlık, güvenilirlik ve onur gibi etik standartlar, okul örgütlerinde karar verme süreçlerine rehberlik eden temel ilkelerdir. Özellikle okul yöneticilerinin bu etik standartlara kararlılıkla uyması, adil bir okul oluşturma konusunda başarılı olmalarını sağlar. Adaletin ilkelerine bağlılık, öğretmenlerin adil muamele algısını güçlendirebilir (Öztürk, 2015: 45).

Örgütte etik bir bakış açısının, örgütsel adalete yönelik bakış açısını etkilediği düşünülmektedir. Etik iklimin örgütsel adalet algısını şekillendirdiği bu bağlamda, örgütlerin bu iki kavramı birlikte ele almaları ve etik değerlere dayalı bir çalışma ortamı oluşturmaları önemlidir.

"Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Düzeylerinin Değişkenler Açısından İncelenmesi" konusu, öğretim alanında önemli bir araştırma konusudur. Örgütsel adalet, öğretmenlerin okul ortamında adaletli muamele gördüklerini algılamaları ve bunun sonucunda işlerine olan bağlılıklarının ve motivasyonlarının nasıl etkilendiğini ifade eder. Bu tür bir çalışma, çeşitli değişkenler açısından sınıf öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarını inceleyerek eğitim alanında önemli içgörüler sunar.

Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara cevaplar aranmıştır;

Öğretmenlerde örgütsel adalet algısı nasıldır?

Öğretmenlerde örgütsel adalet algısı katılımcı cinsiyetine göre değişmekte midir?

Öğretmenlerde örgütsel adalet algısı katılımcıların yaşına göre değişmekte midir?

Öğretmenlerde örgütsel adalet algısı katılımcıların mesleki kıdemine göre değişmekte midir?

Örgütsel adalet, öğretmenlerin çalışma ortamlarına olan genel tutumlarını ve mesleki memnuniyetlerini etkileyen kritik bir faktördür. Adaletli bir çalışma ortamı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekler ve öğrencilere daha kaliteli eğitim sunmalarını sağlar. Ayrıca, öğretmenlerin okula olan bağlılığını artırır ve meslekten ayrılma oranlarını düşürür. Sonuç olarak, "Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Düzeylerinin Değişkenler Açısından İncelenmesi" konusu, eğitim alanında öğretmenlerin çalışma koşullarını ve bu koşulların eğitim kalitesine etkisini anlamak için kritik öneme sahip bir araştırma alanıdır. Bu çalışma, eğitim örgütlerinin daha adil, verimli ve motive edici bir çalışma ortamı yaratmasına yardımcı olabilir.

Örgütsel Adalet

Adalet algısı yirminci yüzyıla gelinceye kadar toplumsal düzendeki ilişkilere yoğunlaşmış, örgütlerdeki adalet algısı ihmal edilmiştir. Sosyal ve psikolojik yaklaşımların örgütsel alanlara uygulanması ile birlikte araştırmacılar örgütsel adalet konusuna ilgi duymaya başlamıştır. Çünkü örgütlerde toplum gibidir. Toplum yönetenlerin karşılaştığı sorunların benzerleri örgütlerde de görülmektedir. Yöneticiler aracılığı ile örgütlerde de bir takım özel kurallar çalışanların ve örgütün çıkarlarını korumak amacı ile konulmaktadır. Konulan bu kurallar herkese eşit şekilde uygulandığında uyum devam etmektedir. Örgütsel adalet, örgütte uygulanan prosedürlerin dayandığı ilkelerin net olduğu, uygulamaların kişiden kişiye farklılık göstermediği, farklılık gösterse bile bu durumun nedenlerinin şeffaf biçimde açıklanmasını öngören bir terimdir. Çalışanların hakkaniyet ve adalet algıları, onların davranış ve tutumlarını şekillendirmektedir (Altunkurt ve Yılmaz, 2010: 13).

Örgütsel adaletsizliğin olduğu ortamda iş tatminsizliği, düşük performans, devamsızlık ve işten ayrılma gibi istenmeyen olumsuz davranışlar görülebilirken, örgütsel adalet algısının yüksek olduğu örgütlerde ise örgüte ve işe bağlılık, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık gibi olumlu davranışların çalışanlarda görülmesi muhtemeldir. Örgütsel adalet; yöneticilerin çalışanlar ve örgüt ile ilgili aldıkları karar ve uygulamaların çalışanlar açısından olumlu bir şekilde algılanmasıdır. Kısacası, örgüt içerisinde ödüllerin, ücretlerin, terfilerin ve cezaların nasıl yapılacağı ve bu kararların nasıl alınıp çalışanlara nasıl iletildiğinin, çalışanlar açısından algılanma biçimi olarak tanımlanabilir (İçerli, 2010: 69).

Diğer bir deyişle örgütsel adalet, çalışanlara örgüt içerisinde ne kadar adil davranıldığına ilişkin algıları ve bu algıların örgütler bakımından diğer sonuçları (iş tatmini, örgütsel bağlılık) nasıl etkilediğini gösteren bir kavramdır. Örgütsel adalet kısacası, çalışma ortamının eşitlik ve adilliyi ile ilgilidir. Örgütün başarısı, örgüte katkı sağlayan tüm taraflarca örgütün adil olarak algılanmasına bağlıdır. Örgütsel süreklilik açısından adaletin sağlam temellere oturtulması oldukça önemlidir. Çünkü örgütsel amaçlara ulaşmada adalet algısının sağlam temellere dayandığının taraflar açısından kabul edilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir (Doğan, 2014: 43).

Örgüt içerisinde bir davranış veya durumun adil olması, çalışanların o davranış yada durumu adil bulması ile bağlantılıdır. Adalet algısal bir durumdur ve sübjektif bir tanım sunmaktadır. Bu bağlamda adalet çalışanların algıları ile ilişkilidir. Farklı durum ve koşullarda çalışanların adalet algıları tüm çalışanlar tarafından farklılık gösterebilmektedir (İçerli,2010:80).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama; önemli olan onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2009: 77). Bu ilkedden hareketle tarama modeli uygulanmış ve veriler olduğu gibi ortaya konulmuştur.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyette olan Bursa ilinde görev yapan 250 öğretmen oluşturmaktadır ve örnekleme ise basit tesadüfi örneklem yöntemi ile araştırmaya dahil edilen 206 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla katılımcıların yaşı, cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler toplanmıştır.

Tablo 3. 1. Katılımcıların Yaşlarına İlişkin Bulgular

Yaş	f	%
20-29 yaş	23	11,2
30-39 yaş	93	45,1
40-49 yaş	52	25,2
50 ve üzeri	38	18,4
Toplam	206	100,0

Katılımcıların yaşlarına ilişkin yanıtlar; 20-29 yaş arası %11,2 (23), 30-39 yaş arası %45,1 (93), 40-49 yaş arası %25,2 (52), 50 ve üstü %18,4 (38) olarak ifade edilmiştir. Katılımcıların yaşlarına ilişkin bulgular incelendiğinde çalışmaya en fazla katılımın 30-39 yaş arasında yer alan katılımcılardan en az katılım ise 20-29 yaş arası katılımcılardan olduğu görülmüştür.

Katılımcıların cinsiyetlerine ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 3. 2. Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bulgular

Cinsiyet	f	%
Erkek	114	55,3
Kadın	92	44,7
Toplam	206	100,0

Ankete katılan kişilerin %53,3'ünü (114) erkek, %44,7'sini (92) kadın katılımcıların oluşturduğu görülmüştür. Araştırmaya erkek çalışanlar kadın çalışanlardan daha fazla katılım göstermişlerdir.

Katılımcıların mesleki kıdemlerine ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 3. 3. Katılımcıların Mesleki Kıdemlerine İlişkin Bulgular

Mesleki kıdem	f	%
1-5 yıl	64	31,1
6-10 yıl	76	36,9
11-15 yıl	45	21,8
16 yıl ve üzeri	21	10,2
Toplam	206	100,0

Katılımcıların mesleki kıdem sürelerine ilişkin verdikleri yanıtlar incelendiğinde; katılımcıların %31,1'u (64) 1-5 yıl arası, %36,9'si (76) 6-10 yıl arası, %21,8'i (45) 11-15 yıl arası ve %10,2'si (21) 16 yıl ve üstü süre ile çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmaya en fazla katılımın 6-10 yıl arası çalışanlardan olduğu görülmüştür. En az katılımcı sayısı ise 16 yıl ve üstü süre çalışanlardan oluşmuştur. Katılımcıların eğitim durumlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Veri Toplama Araçları

Anketin birinci bölümünde demografik sorular yer almaktadır. Donovan ve diğerleri (1998) tarafından oluşturulan ve Wasti (2001) tarafından derlenen "Örgütsel Adalet Ölçeği" on sekiz sorudan oluşmaktadır ve anketin ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Ölçek İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiş ve tekrar Türkçe'ye çevrilmiştir. Ölçeği amirlerle ilişkiler ve çalışanlarla ilişkiler alt ölçekleri oluşturmaktadır. Çalışanların firmalarının ne kadar adil olduğunu düşündüklerini ölçmek için katılımcılara genel muamelelerini sorgulayan ifadeler verilmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada veriler araştırmacı tarafından çevrimiçi anket formu yolu ile toplanmıştır. Bunun için uygulanacak olan veri toplama aracı/ölçek izni alınmış olup (Ek-2) sonrasında araştırma yapılacak kurumdan izin alınarak (Ek-3) veriler toplanmıştır. Gönüllü olarak katılım sağlayan kişilere anket uygulanmıştır. Katılımcıların soruları cevaplama süresinin yaklaşık 20 dakika sürdüğü gözlemlenmiştir.

Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 22 (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak araştırmaya katılanların kişisel

bilgileri toplanmıştır. Örgütsel adalet olmak üzere iki ölçek kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine bakılmış, ölçeğin güvenilirlik düzeyi tespit edilmiş ve ölçekteki maddelerin betimsel istatistikleri yapılmıştır.

BULGULAR

Araştırmanın birinci alt problemi “öğretmenlerde örgütsel adalet algısı nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Birinci alt probleme ait bulgular Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Örgütsel Adalet Algısı Ölçeğine Verdikleri Cevapların Ortalama ve Standart Sapmaları

İfadeler	N	Ort.	S.s
1. Çalışanların iş yapmaları takdir edilir	206	4,00	1,122
2. Üstler çalışanlara bağırır	206	4,19	1,090
3. Üstler adam kayırır	206	4,09	,906
4. Çalışanlara güvenilir	206	4,24	,889
5.Çalışanların şikayetleri etkin bir şekilde halledilir	206	3,92	1,001
6. Çalışanlara çocuk muamelesi yapılır	206	3,99	,983
7. Çok çalışanın kıymeti bilinir.	206	4,06	,963
8. Sorular ve problemlere çabuk yanıt verilir.	206	4,12	,932
9. Çalışanlara yalan söylenir	206	3,92	1,049
10. Çalışanların önerileri göz önüne alınmaz	206	4,31	,957
11. Üstler çalışanlara söver	206	3,08	1,247
12. Çalışanlara saygılı davranılır	206	4,23	1,124
13. Üstler çalışanları koymak ya da işten çıkarmakla tehdit ederler	206	3,29	1,370
14. Çalışanlara adil davranılır	206	3,18	1,600
15. Kurulusta çalışanlar birbirine yardım ederler	206	4,05	1,056
16. Kurulusta çalışanlar birbirleriyle münakaşa ederler	206	2,64	1,306
17. Kurulusta çalışanlar birbirlerini aşağılarlar	206	3,88	1,041
18. Kurulusta çalışanlar birbirlerine saygılı davranırlar	206	3,79	1,061

Örgütsel Adalet Ölçeğindeki ifadeler verilen cevapların ortalamaları incelenmiş, en düşük ve en yüksek ortalamaya sahip 3'er ifade değerlendirilerek yorumlanmıştır Örgütsel Adalet Algısı Ölçeğindeki ifadeler verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip ifadenin “Çalışanların önerileri göz önüne alınmaz.” ($\bar{X}=4,31$) olduğu görülmüştür. En yüksek ortalamaya sahip ifadeler sırasıyla “Çalışanlara güvenilir.” ($\bar{X} =4,24$), “Çalışanlara saygılı davranılır.” ($\bar{X} =4,23$) şeklindedir.

Örgütsel Adalet Algısı Ölçeğindeki ifadeler verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde en düşük ortalamaya sahip ifadenin “Kurulusta çalışanlar birbirleriyle münakaşa ederler.” ($\bar{X} =2,64$) olduğu görülmüştür. En düşük ortalamaya sahip ifadeler sırasıyla “Üstler çalışanlara söver” ($\bar{X} =3,08$), “Çalışanlara adil davranılır.” ($\bar{X} =3,18$) şeklindedir.

Tablo 1’de sunulan Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği sonuçları, katılımcıların örgüt içindeki adalet algılarına dair çeşitli boyutlarda bilgi vermektedir. Yüksek ortalamalara sahip ifadeler, genel olarak katılımcıların örgütlerinde güven, saygı, ve önerilere açıklık gibi olumlu özelliklere sahip olduklarına işaret etmektedir. Özellikle çalışanlara güvenilir olduğu, önerilere değer verildiği ve saygılı bir ortamın bulunduğu algıları öne çıkmaktadır.

Ancak, düşük ortalamalara sahip ifadelerde dikkat çeken noktalar da mevcuttur. Çalışanlar arasındaki çatışma, üstlerin olumsuz davranışları ve adil davranışlara dair düşük ortalamalar, örgüt içindeki adalet algısının zayıf olduğuna dair endişelere işaret edebilir. Bu durum, özellikle üst düzey yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişim ve etkileşim, çözüm odaklı çatışma yönetimi, ve adil karar alma süreçleri gibi alanlarda iyileştirmeler yapılması gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, örgütsel adalet algısı, bir örgütün sağlıklı işleyişini etkileyen kritik bir faktördür. Bu sonuçlar, örgütlerin iç iletişim, liderlik tarzları ve karar alma süreçlerinde geliştirmeler yaparak örgütsel adalet algısını güçlendirmeleri gerekliliğini vurgulamaktadır.

Araştırmanın ikinci alt problemi “öğretmenlerde örgütsel adalet algısı katılımcı cinsiyetine göre değişmekte midir?” şeklinde belirlenmiştir. İkinci alt probleme ait bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

Katılımcıların cinsiyetine göre alt boyutlar açısından anlamlı bir farklılık Amirlerle ilişkiler ($p<0,05$) ve Çalışanlarla ilişkiler ($p<0,05$) için bulunmuştur. Davranışsal Boyut için %95 güven aralığında $p>0,05$ 'tir. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin T-Testi Sonuçları

Boyutlar	Cinsiyet	N	Ort.	Ss	T	p
Amirlerle ilişkiler	Erkek	114	3,7585	,52844	-5,272	,000
	Kadın	92	4,3143	,30026		
Çalışanlarla ilişkiler	Erkek	114	4,0285	,47687	-3,088	,003
	Kadın	92	4,3304	,34057		

Tablo 2'deki katılımcıların cinsiyetine göre yapılan T-Testi sonuçları, öğretmenlerin örgütsel adalet algısındaki cinsiyet temelli farklılıkları incelemekte ve bu farklılıkların alt boyutlarına odaklanmaktadır. İki önemli alt boyut olan "Amirlerle İlişkiler" ve "Çalışanlarla İlişkiler" üzerinden elde edilen bulgular şu şekildedir:

Amirlerle İlişkiler: Erkek öğretmenlerin "Amirlerle İlişkiler" boyutunda ortalaması 3,75 iken, kadın öğretmenlerin ortalaması 4,31'dir. T-Testi sonuçlarına göre bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p<0,05$).

Çalışanlarla İlişkiler: Erkek öğretmenlerin "Çalışanlarla İlişkiler" boyutunda ortalaması 4,02 iken, kadın öğretmenlerin ortalaması 4,33'tür. T-Testi sonuçlarına göre bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p<0,05$).

Sonuç olarak, cinsiyet bazlı analizler, öğretmenlerin örgütsel adalet algılarında belirli boyutlarda istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Bu bulgular, cinsiyet faktörünün örgütsel deneyimleri etkileyebileceğini ve bu konuda farkındalığın artırılmasının önemli olabileceğini göstermektedir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel adalet ölçeğindeki ifadelerle verdikleri cevaplar öğretmenlerin cinsiyetlerine göre amirlerle ilişkiler boyutunda farklılaşmıştır. Öğretmenlerin örgütsel adalet konusundaki görüşleri kadın ya da erkek olma durumlarına göre değişiklik göstermiştir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel adalet ölçeğindeki ifadelerle verdikleri cevaplar öğretmenlerin cinsiyetlerine göre çalışanlarla ilişkiler boyutunda da farklılaşmıştır. Öğretmenlerin örgütsel adalet konusundaki görüşleri kadın ya da erkek olma durumlarına göre değişiklik göstermiştir.

Araştırmanın üçüncü alt problemi "öğretmenlerde örgütsel adalet algısı katılımcı yaşlara göre değişmekte midir?" şeklinde belirlenmiştir. Üçüncü alt probleme ait bulgular Tablo 4.3'te verilmiştir.

Katılımcıların yaşlarına göre alt boyutlar açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır Anova tablosundan da anlaşılacağı üzere Amirlerle ilişkiler ve Çalışanlarla ilişkiler için %95 güven aralığında $p>0,05$ 'tir. Analiz sonuçları aşağıdaki tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3: Katılımcıların Yaşlarına Göre Anova Analizi

ANOVA						
Boyutlar		Kareler Toplamı	df	Kareler Ortalaması	F	p
Amirlerle ilişkiler	Gruplar arası	,639	2	,319	1,108	,334
	Grup içi	30,861	203	,288		
	Toplam	31,500	206			
Çalışanlarla ilişkiler	Gruplar arası	,167	2	,084	,384	,682
	Grup içi	23,286	203	,218		
	Toplam	23,454	206			

Örgütsel Adaletin amirlerle ve çalışanlarla ilişkiler boyutlarında öğretmenlerin yaşlarına göre verilen cevapların ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Buna göre Tablo 3 değerlendirildiğinde amirlerle ilişkiler boyutunda $p=,334$ olarak çalışanlarla ilişkiler boyutunda ise $p=,682$ olarak görülmüştür. P değerinin 0,05 ten büyük olması çıkan sonucun anlamlı olmadığını göstermektedir.

Tablo 3'teki ANOVA Analizi, öğretmenlerin yaşlarına göre "Amirlerle İlişkiler" ve "Çalışanlarla İlişkiler" boyutlarında örgütsel adalet algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. İlgili istatistiksel değerlendirmeler şu şekildedir: Amirlerle İlişkiler Boyutu: Gruplar arası kareler toplamı 0,639, gruplar arası derece özgürlüğü 2, gruplar arası karelerin ortalaması 0,319, F değeri 1,108

ve p değeri 0,334'tür. Bu durum, öğretmenlerin amirleriyle ilişkiler boyutunda yaşlarına göre anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.

Çalışanlarla İlişkiler Boyutu: Gruplar arası kareler toplamı 0,167, gruplar arası derece özgürlüğü 2, gruplar arası karelerin ortalaması 0,084, F değeri 0,384 ve p değeri 0,682'dir. Bu durum, öğretmenlerin çalışanlarla ilişkiler boyutunda yaşlarına göre anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.

Her iki durumda da p değerleri, 0,05'ten büyük olduğu için elde edilen sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmadığını gösterir. Bu, öğretmenlerin yaşlarına bağlı olarak bu iki boyutta örgütsel adalet algısında belirgin bir farklılık olmadığını göstermektedir. Yaş grupları arasında benzer örgütsel adalet algısı olduğu söylenebilir.

Araştırmanın dokuzuncu alt problemi "öğretmenlerde örgütsel adalet algısı mesleki kıdeme göre değişmekte midir?" şeklinde belirlenmiştir. Dördüncü alt probleme ait bulgular Tablo 4'te verilmiştir.

Katılımcıların mesleki kıdemlerine göre alt boyutlar açısından anlamlı bir farklılık ($p < 0,05$) ve Davranışsal Boyut ($p < 0,05$) için bulunmamıştır. Anova tablosundan da anlaşılacağı üzere Amirlerle ilişkiler için %95 güven aralığında $p > 0,05$ 'tir. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: Katılımcıların Mesleki Kıdemlerine Göre Anova Analizi

ANOVA		Kareler Toplamı	df	Kareler Ortalaması	F	p
Amirlerle ilişkiler	Gruplar arası	,706	2	,353	1,227	,297
	Grup içi	30,794	203	,288		
	Toplam	31,500	206			
Çalışanlarla ilişkiler	Gruplar arası	1,690	2	,845	4,155	,218
	Grup içi	21,763	203	,203		
	Toplam	23,454	206			

Amirlerle ve çalışanlarla ilişkiler açısından öğretmenlerin çalışma durumlarına göre anlamlı farklılık olduğu görülmemiştir. Buna göre Tablo 4 değerlendirildiğinde amirlerle ilişkiler boyutunda $p = ,297$ olarak çalışanlarla ilişkiler boyutunda ise $p = ,218$ olarak görülmüştür. P değerinin 0,05 ten büyük olması çıkan sonucun anlamlı olmadığını göstermektedir.

Tablo 4'teki ANOVA Analizi, öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre "Amirlerle İlişkiler" ve "Çalışanlarla İlişkiler" boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. İlgili istatistiksel değerlendirmeler şu şekildedir:

Amirlerle İlişkiler Boyutu: Gruplar arası kareler toplamı 0,706, gruplar arası derece özgürlüğü 2, gruplar arası karelerin ortalaması 0,353, F değeri 1,227 ve p değeri 0,297'dir. Bu durum, öğretmenlerin amirleriyle ilişkiler boyutunda mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.

Çalışanlarla İlişkiler Boyutu: Gruplar arası kareler toplamı 1,690, gruplar arası derece özgürlüğü 2, gruplar arası karelerin ortalaması 0,845, F değeri 4,155 ve p değeri 0,218'dir. Bu durum, öğretmenlerin çalışanlarla ilişkiler boyutunda mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.

Her iki durumda da p değerleri, 0,05'ten büyük olduğu için elde edilen sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmadığını gösterir. Bu, öğretmenlerin hem amirleriyle hem de çalışanlarla ilişkiler boyutlarında mesleki kıdemlerine göre benzer örgütsel adalet algısına sahip oldukları anlamına gelir. Bu sonuçlar, öğretmenlerin deneyim düzeyine bağlı olarak bu iki boyutta örgütsel adalet algılarında belirgin bir farklılık olmadığını göstermektedir.

SONUÇ

Araştırmaya katılanların Örgütsel Adalet Ölçeğindeki ifadeler verdikleri cevapların betimsel istatistikleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Örgütsel Adalet Ölçeğindeki ifadeler verilen cevapların ortalamaları genel olarak değerlendirildiğinde, çalışanlara güvenilse ve çalışanlara saygı gösterilse de çalışanların önerilerinin göz önüne fazla alınmadığını ortaya koymuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde, çalışanların yüksek düzeyde örgütsel adalet düzeyine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan temel sonuçlar şunlardır:

Kadın ve erkek öğretmenlerin amirlerle ilişkiler ve çalışanlarla ilişkiler konusunda görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Öğretmenlerin örgütsel adaleti katılımcı yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.

Öğretmenlerde örgütsel adalet algısı amirlerle ve çalışanlarla ilişkiler açısından öğretmenlerin çalışma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

Araştırmada genel olarak, öğretmenlerin yüksek bir örgütsel adalet algısına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, cinsiyet açısından yapılan değerlendirmede kadın öğretmenlerin, amirlerle ilişkiler ve çalışanlarla ilişkiler konusunda, erkek meslektaşlarına göre daha olumsuz bir örgütsel adalet düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Yaş gruplarına göre yapılan analizlerde ise öğretmenlerin örgütsel adalet algısında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Aynı şekilde, öğretmenlerin çalışma durumlarına göre yapılan değerlendirmelerde de örgütsel adalet algısında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bu sonuçlar, öğretmenler arasında genel olarak yüksek bir örgütsel adalet algısı bulunduğunu, ancak cinsiyet temelli farklılıkların bu algı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Tartışma

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, çalışanların yüksek düzeyde örgütsel adalet düzeyine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yurdakoş, (2018) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Kadın öğretmenler amirlerle ilişkiler ve çalışanlarla ilişkiler konusunda erkek öğretmenlere göre daha olumsuz örgütsel adalet düzeyine sahiptir. Yüksel (2015), Şirin (2011) yaptıkları çalışmalarda örgütsel adalet ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Örgütsel Adaletin amirlerle ve çalışanlarla ilişkiler boyutlarında öğretmenlerin çalışma yılına göre verilen cevapların ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Yapılmış olan diğer çalışma sonuçları incelendiğinde elde edilen bulgular arasında zıtlık olduğu görülmektedir. Kalağan (2009: 17) yaptıkları araştırmalarda yaş durum değişkeni ile örgütsel adalet arasında anlamlı farklılık olduğunu saptamıştır. Buna göre çalışma yılı fazla olanların çalışma yılı daha az olanlara göre örgütsel adalet algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

ÖNERİLER

Araştırma sonuçlarına dayanarak, öğretmenlerin örgütsel adalet algısının geliştirilmesi ve olumlu bir çalışma ortamının sürdürülebilmesi için aşağıdaki önerilere yönelebilir:

Öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak ve açık diyalogları teşvik etmek, öneri ve görüşlerin daha etkili bir şekilde paylaşılmasına olanak tanıyabilir.

Amirlerle ilişkilerde ve çalışanlarla etkileşimde bulunan yöneticilere, örgütsel adaletin önemini vurgulayan eğitimler vermek, adil ve destekleyici bir liderlik anlayışının benimsenmesine katkı sağlayabilir.

Çalışanlara yönelik daha etkili bir katılım mekanizması oluşturarak, öneri ve geri bildirim alma süreçlerini iyileştirmek, çalışanların kurum içinde daha fazla etkileşimde bulunmalarını sağlayabilir.

Kurum içinde eşitlik ilkesine vurgu yaparak, tüm öğretmenlere adil davranış standartlarını benimsetmek ve bu değerlere bağlılığı artırmak önemlidir.

Öğretmenlere düzenli olarak performans geri bildirimini sağlamak, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini ve adil bir değerlendirme sürecine tabi tutulduklarını görmelerini sağlayabilir.

Deneyimli öğretmenlerin, yeni başlayan öğretmenlere mentorluk yapmalarını teşvik eden programlar oluşturmak, mesleki destek ve rehberlik sunarak örgütsel adalet algısını güçlendirebilir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını güçlendirmek, kurum içindeki cinsiyet temelli eşitsizlikleri azaltmaya yönelik somut adımlar atmak önemlidir.

Bu öneriler, öğretmenlerin örgütsel adalet algısını iyileştirmek ve kurum içinde daha pozitif bir çalışma atmosferi oluşturmak adına yöneticilere rehberlik edebilir. Bu çalışmada nicel yöntem tercih edilmiştir. Bundan sonraki çalışmaların nicel teknikler ve bunların yanında, nitel tekniklerin de kullanması, kavramlar arası ilişkilerin çok daha detaylı bir biçimde incelenmesine imkan verebilecektir.

KAYNAKÇA

- Acar, G., Kaya, M., & Şahin, M. Y. (2012). Okul yöneticilerinin sergilediği etik liderlik davranışının beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel adalet düzeylerine etkisi. *Türk Spor ve Egzersiz Dergisi*, 14(3), 51-58.
- Akdeniz, A. (2018). Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile işle bütünleşme algıları arasındaki ilişki ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Altınkurt, Y. ve K. Yılmaz. (2010). Değerlere göre yönetim ve örgütsel adalet ilişkisinin ortaöğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi* Cilt 16 Sayı 4: 463-485.
- Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Çakmak, E., Demirel, F., & Karadeniz, Ş. (2020). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem.
- Çakır Ö. (2006), *ücret adaletinin iş davranışları üzerindeki etkileri*, Kamu-İş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Ankara.
- Çalışkan, A. (2015). Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisi: Etik ikliminin aracılık rolü. *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 1(2), 115-141.
- Demirel, Y. (2009). Örgütsel adalet ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.115-132
- Doğan, S. ve S. Kılıç. (2014). Algılanan örgütsel adalet iklim ve üretkenlik karşıtı iş davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. *C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi* 15 (1): 269-292.
- Eker, G. (2006). *Örgütsel adalet algısı boyutları ve iş doyumunu üzerindeki etkileri*. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Erkuş, A. ve M. A. Fındıklı. (2013). Psikolojik Sermayenin Örgütsel Adalet, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi* 42(2): 302-318.
- Göktepe A. E. (2016) *Yeni kariyer tutumları, algılanan yönetici desteği ve işe tutkunluk arasındaki ilişki: bir araştırma*. T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Doktora Tezi
- Güney, S. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi. 2. bs. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- İçerli, L., (2010). Örgütsel adalet: kuramsal bir yaklaşım. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, Cilt:5, Sayı:1, s. 67-92.
- İbrahimzade, Y. Y. (2016). *Algılanan örgütsel adaletin güven ile bağlılık üzerindeki etkisi ve hizmet sektöründe bir uygulaması*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- İyigün, N. Ö. (2012). Örgütsel adalet: kuramsal bir yaklaşım. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21, s. 49-64.
- Kalağan, G. (2009). *Araştırma görevlilerinin örgütsel adalet alguları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki*, Yüksek Lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
- Karasar, N. (2006). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel.
- Minaslı, A. V. (2012). *Örgüt kültürü ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki: Komuyla ilgili bir araştırma* (Master's thesis, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Mumcu, A. (2014). *Etik iklim ve algılanan örgütsel adalet ilişkisi: Tokat ili bankacılık sektöründe bir araştırma*. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
- Nartgün, S. S., ve Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin Örgütsel Adalet ve Örgütsel Stres Hakkındaki Görüşleri/Teachers' Perceptions On Organizational Cynicism And Organizational Silence. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(2), 47.

Özçınar, M. F., Demirel, Y., ve Özbezek, B. D. (2016). Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Justice Perception Of Employees And Organizational Silence. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(13), 150-171.

Öztürk, İ. 2015. *İş yaşamında üretkenlik karşısı davranışlar: ayrımcılık ve adaletsizlik algıları ile olumsuz duyguların etkileri*. Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.

Özyer, K. (2010). *Etik iklim ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel bağlılık ve iş tatmininin düzenleyici rolü*. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Şirin, E. (2011). *İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul kültürü algıları ile örgütsel adalet tutumları arasındaki ilişki (İstanbul ili, Esenyurt ilçesi örneği)* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yurdakoş, E. (2018). *Örgütsel Adalet ve Stres*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yüksel, H. (2015). *Örgütsel adalet ve bağlılık arasındaki ilişki ilk ve ortaokul öğretmenleri üzerinde bir araştırma* (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.